

GERMANIYADA ARABSHUNOSLIK MAKTABINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Xoldarov Akmaljon Axmadjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktoranti

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0126-6789>

aaxoldarov95@gmail.com: +998993681543

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551384>

Jahon miqyosida yuz berayotgan globalashuv jarayonlari ilm-fan insoniyat taraqqiyotining bosh omili ekanligini ko'rsatmoqda. Bu borada O'rta asr Sharq mutafakkirlari ilmiy merosining zamonaviy sivilizatsiya uchun naqadar dolzarb va zarur ekanligini ochib berish, ushbu bebaho ilmiy merosni yanada teran tadqiq qilish va ommalashtirish jahon sharqshunosligining eng asosiy masalalari sifatida e'tirof etilmoqda.

XII–XIII asrlarda Yevropada Sharq madaniy boyliklariga qiziqishning boshlanishi, arab tilidagi asarlarni tarjima qilish zaruriyatini vujudga keltirdi..

XI–XIII asrlarda musulmon fan yutuqlarini o'rganishni maqsad qilganlar asosan ispan yoki italyan olimlari hisoblanishardi. XVII–XIX asrlarga kelib, nemis olimlari bu izlanishlarda asosiy rol o'ynay boshlashdi. Bu davrdagi nemis tarixshunosligida "Musulmon sivilizatsiyasi", arab tilshunosligiga doir ilmiy izlanishlar sezilarli tarzda ko'paydi. Sharq falsafasiga oid arab tilidagi asarlarning nemis tiliga tarjima qilinishi tezlashdi. Germaniyada arab tilshunoslari, oriyentalistlari, folklorshunoslari paydo bo'ldi. Bu orqali "Rivojlangan davr" da yevropa xalqlari hayotida musulmon ilm fan yutuqlarini amaliy tarzda qo'llash anchagina ijobiy ko'tarilishlarga sabab bo'ldi.

Respublikamizda xalqimizning boy tarixi va madaniyatining ajralmas bir qismini tashkil etadigan, ma'naviy va ilmiy taraqqiyotimiz uchun g'oyat muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadimiy qo'lyozmalarni ilmiy tadqiq etish, ularni yurtimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida targ'ib qilish yuzasidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada IX–XII asrlarda yashab ijod qilgan markaziy osiyolik buyuk mutafakkirlar ilmiy merosi salmoqli tadqiqotlarning ob'ektiga aylandi. Zero, bugungi notinch va tahlikali zamonda taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda buyuk ajdodlarimiz qoldirgan, butun insoniyatning ma'naviy boyligi bo'lgan bebaho merosning o'rni va ahamiyati beqiyosdir»1. Biroq, shu bilan birga, hozirga qadar allomalar asarlarining XII–XIII asrlarda Yevropada tarjima etilishiga oid masalalar maxsus tadqiq etilmaganligini eslatib o'tish joiz. Jumladan, bu borada ko'pincha tarjimaning yaratilgan asrini keltirish bilangina cheklanilishi, asar tarjimoni kimligi, tarjima

qanday uslubda, qachon, qaerda yaratilgani hamda uning fandagi tatbiqiga oid masalalarga kam e'tibor qaratilishi, ayni sohadagi ilmiy-tadqiqot ishlari muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi.

XIII-XV asrlarda Ispaniya hududidagi xristianlar faoliyati qator arab lug'atlari va qisqa grammatik qo'llanmalar yaratilishiga olib keldi, ular o'z ichiga nafaqat mumtoz til materialini, balki qayta ishlangandan keyin yo'q bo'lib ketgan ispan-arab shevalarini ham qamrab olgan. Qadimgi shevalar yodgorligi sifatida mazkur lug'at va glossariylar o'z ahamiyatini hozirgi paytgacha saqlab qolmoqda.

O'rta asrlarda Sharqni o'rganish jarayoni Germaniyada barcha G'arbiy Yevropa davlatlari uchun umumiy – katolik ilohiyotiga muvofiq va cherkov homiyligida kechdi. XII asr o'rtalarida Papa Innokentiy IV Yevropada birinchi bo'lib sharq tillari (ibroniy va arab) va adabiyoti kafedrasini tashkil qildi. 1311-yilda Papa Klement V Venadagi Sinodda arab, xaldey, ibroniy tillarini katolik olamining yirik universitetlarida o'rgatish tashabbusi bilan chiqqanida, bu jarayon umumyevropa xarakterini oldi. Bundan Germaniya ham chetda qolmadi. Germaniyalik talabalar ko'p asrlar mobaynida Parij, Oksford, Salamanka universitetlarida, shuningdek, Yevropa sxolastikasining boshqa markazlarida ta'lim olishdi. Uzoq yillar davomida lotin tiligagina tarjima qilingan (masalan, Qur'oni karim ma'nolarining 1143-yildagi tarjimasini) va shu tilda yozilgan manbalar, XV asrdan boshlab esa nemis tiliga o'girilganini ko'rishimiz mumkin.

XVI asrning o'rtasida sharq harflari bo'yicha ilk asarlar va birinchi arab grammatikasi lotin tilida chop etiladi. Arab tilidagi qo'lyozmalarning Yevropada to'planishi ham arab tilining faol o'rganilishiga olib keladi. XVI asrda Germaniyada turkologiya shakllanishni boshladi. Uning rivojlanishi Usmoniylar manbalarini o'rganish asosida bo'ldi. Bu esa bir vaqtda arabcha qo'lyozmalarga qiziqish o'sib borishiga, bu esa, o'z navbatida, arab tilining yanada faolroq o'rganilishiga olib keladi. XVI asrning o'rtasida sharq harflari bo'yicha ilk asarlar va birinchi arab grammatikasi lotin tilida chop etiladi. Arab tilidagi qo'lyozmalarning Yevropada to'planishi ham arab tilining faol o'rganilishiga olib keladi. XVII asrda ba'zi nemis xonliklari Sharq bilan savdoda faollik va qiziqish bildirishgan. 1633-yilda Golshtiniya gersogi Fridrix III Leypsig universiteti magistri, olim, yozuvchi va tarjimon Adam Oleariy boshchiligida Rossiyaga elchi yuboradi. Uning Rossiya orqali Eronga sayohati olti yil davom etadi.

Mazkur davrda Germaniyada arab tili va yozuvi bo'yicha birinchi qo'llanmalar chop etiladi. XVI-XVII asrlarda Sharq mamlakatlari bilan savdo aloqalari jadal rivojlangan sharoitlarda sharq tillarini bilish ehtiyoji

Gollandiyada arabshunoslik rivojlanishining asosiy sabablaridan biri bo'ldi. Aynan shu mamlakatda Foma Erpeniusning (1614) "Arab tilining birinchi ilmiy grammatikasi" paydo bo'ladi. Bu grammatika kitobi asosida g'arbiy Yevropada ikki asr arab tili o'rgatildi va bu darslik Yevropada arabshunoslikning keyingi rivojiga jiddiy ta'sir o'tkazdi. Leyden universiteti arabshunoslik va umuman sharqshunoslikni an'anaviy markazi bo'lib qoladi. Hozirgi kunda ham u o'z mavqeini yo'qotgani yo'q. Bu yerda arab qo'lyozmalarini o'rganish va tanqidiy nashr etishga ilmiy asoslar solindi.

XVII asrdan boshlab Arab Sharqi mamlakatlari bilan G'arbiy olimlar aloqalari mustahkamlanadi. Arab milliy leksikografiyasi asosida arab leksikografiyasi rivojlanadi. Angliyada tarixiy mazmundagi arab asarlari asosida arablarning islom oldi va islomdan keyingi tarixini, musulmon diniy adabiyotini o'rganish boshlanadi. Olimlar arab tili va ilohiy yozuvlarning qadimgi tillarini XVII-XVIII asrlarda o'rganib, arab, xaldey, suriya va efiofiya tillarining o'xshashligini aniqlaydilar, bu esa keyinchalik mazkur tillarni o'rganishda tarixiy-qiyosiy yondashuvga asos solib, ularning qardoshligini aniqlashga xizmat qiladi.

Asta-sekin G'arbiy Yevropa arabshunosligi fan sifatida teologiyadan ajralib ketadi. Bir qator olimlar, ayniqsa, Angliyada g'arb uchun arab so'z san'atining estetik qadrini ochib beradi. XVIII asr oxiri - XIX asr boshida arab she'riyati bo'yicha tarjima va asarlar paydo bo'ladi. Maorif davrining ma'naviy va madaniy ta'siri, Napoleon ekspeditsiyasining Yaqin Sharqdagi siyosiy va iqtisodiy manfaatlari, Shampolion tomonidan Misr iyerogliflarining ochish-o'qilishi natijasida Fransiyada arabshunoslik va arab tilini o'rganish faol rivojlandi. Bu mamlakatda yirik sharq tillari maktabi shakllandi va u tez orada nazariy tadqiqotlar ilmiy markaziga aylanadi.

Por Royal universal grammatikasining paydo bo'lishi va undagi universalizm g'oyalarining rivojlanishi (tilshunoslikka kirish kursini qarang) 1810-yilda Silvestr de Sasening arab tili ilmiy grammatikasining birinchi kitobi paydo bo'lishiga olib keldi. Bu grammatika g'arbiy Yevropa filologiyasi rivojida tub o'zgartiruvchi bo'lib, mazkur filologiyaning yo'nalishini butun bir asrga belgilab berdi. XIX asr o'rtasiga kelib, Fransiyada sharqshunoslik milliy va xalqaro markazlari, qo'lyozmalarning katta to'plamlari shakllanadi. Mumtoz arabshunoslik bilan bir qatorda, arab shevalariga ham qiziqish paydo bo'ladi. Silvestr de Sase maktabi XIX asr mobaynida uning an'alarini davom ettirib, XIX asr birinchi choragida yashab ijod qilgan, ilm bilan shug'ullangan Rossiyadagi arabshunoslar shakllanishiga olib keldi. Silvestr de Sase maktabi

XIX asrning 1-yarmi va oʻrtasida arab leksikografiyasi boʻyicha fundamental ishlar olib borgan, Qurʼon, “1001 kecha” ertaklarini nashr ettirgan. Germaniyadagi shogirdlarining saʼy-harakatlari bilan u yanada rivojlandi.

Adabiyotlar:

1. Adam Olearius. Guliston asarining tarjimasi (XVII asr).
2. Goethe, Johann Wolfgang von. West-östlicher Divan (1819).
3. Mahmudov O.V. Yevropada Markaziy Osiyo olimlari ilmiy merosini oʻrganishda Toledo maktabining oʻrni. Toshkent, 2018.
4. Burnett C. A group of Arabic-Latin Translators Working in Northern Spain in the Mid-12th Century // Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1977. – Vol. 1. – P. 62–108.
5. Mahmudov O.V. Toledo maktabi – afsona yoki haqiqat: H.TS.Santoyo va A.Kalashnikovga raddiyalar. Oʻtmishga nazar. 4-jild, 4-son. Toshkent, 2021.
6. Stephanie Bremerich, Dieter Burdorf und Abdalla Eldimagh. Orientalismus heute Perspektiven arabisch-deutscher Literatur- und Kulturwissenschaft. 2021.